

USO DO WHATSAPP NA CLÍNICA DA FAMÍLIA

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Faculdade de Medicina/instituto de Atenção à
Saúde São Francisco de Assis (HESFA)
Prefeitura do Rio de Janeiro

Mestranda: Thayna dos Santos Miranda
Orientadora: Claudia Lima Campos Alzuguir

USO DO WHATSAPP NA CLÍNICA DA FAMÍLIA

Material interativo com Flashcard e
informações sobre o uso do WhatsApp

CONHECENDO A FERRAMENTA DO WHATSAPP

O WhatsApp é um aplicativo gratuito que permite trocar mensagens, fotos, vídeos, áudios e realizar chamadas de voz e vídeo. Usado por bilhões de pessoas, ele facilita uma comunicação rápida e segura entre profissionais e usuários da saúde.

Nas Unidades Básicas de Saúde, o WhatsApp tem sido utilizado para organizar o trabalho das equipes, enviar orientações e fortalecer o vínculo com a comunidade, entre outras atividades do cotidiano.

Este material foi elaborado por e para profissionais de saúde, com o objetivo de apoiar a comunicação com os usuários, promover a reflexão sobre o uso ético e efetivo dessa ferramenta e incentivar a troca de experiências.

**CLIQUE NESTE SÍMBOLO
PARA CONECTAR OU
BAIXAR A FERRAMENTA
DO WHATSAPP**

POSSIBILIDADES DE COMUNICAÇÃO PELO WHATSAPP NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

**Atualização sobre fluxo e
acesso da unidade**

**Participação em grupos
de equipe**

Comunicação interna

**Comunicação
com gestores**

**Compartilhamento
de atividades
da clínica**

**Comunicação
com usuários**

**Agendamento
de consulta**

**CLIQUE AO LADO PARA
ACESSAR O PASSO A
PASSO DE COMO ENTRAR
NO WHATSAPP PELO
COMPUTADOR E MAIS
DICAS DE USO**

CLIQUE AQUI!

ATENÇÃO AO TERRITÓRIO VIRTUAL

No contexto do mundo virtual, a comunicação exige atenção especial quanto ao uso responsável das informações.

O compartilhamento de imagens e dados pessoais deve respeitar termos de consentimento (figura A e B) e a legislação vigente, como a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) (figura c), que garante direitos fundamentais de privacidade e segurança tanto para os usuários quanto para os profissionais envolvidos no cuidado em saúde.

Rio | Saúde **A**
PREFEITURA

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM & VOZ
MAIOR DE IDADE**

eu _____ (nome completo),
idade), _____ (estado civil), inscrito(a) no RG sob nº _____
no CPF/MF sob nº _____, residente à _____ (cidade),
_____ (complemento), _____ (bairro), _____

PREFEITURA **RIO** **B**

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ

DADOS DO CEDENTE — ADULTO

Nome: _____
Identidade (RG): _____ CPF: _____ Estado civil: _____
Data de Nascimento: ____/____/____ Nacionalidade: _____ Telefone: _____
Endereço: _____

DADOS DO CEDENTE — MENOR DE IDADE

Nome do menor: _____
CPF: _____ Data de Nascimento: ____/____/____ Nacionalidade: _____
Endereço: _____

C

**Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais**

Lei nº 13.709/2018

Edição atualizada até junho de 2024

O termo de consentimento e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) podem ser acessados, basta clicar ao lado!

Que tal acessar um flashcard sobre a LGPD e ficar por dentro desta lei, Basta clicar no "start" ao lado!

ENTRANDO NA REDE...

Com o objetivo de apoiar a prática profissional no ambiente virtual, um material de orientação está em construção, que possibilita o uso do recurso de “copiar e colar” para facilitar a aplicação prática das mensagens.

O arquivo está disponível no Google Drive para amplo acesso, mas permanece aberto a sugestões e ajustes, bastando que os interessados entrem em contato para contribuir com melhorias.

Esse recurso busca promover uma comunicação ética, clara e acessível, fortalecendo o vínculo entre profissionais e usuários.

PARA ACESSAR O MATERIAL, BASTA CLICAR ABAIXO!

EMOJITESTE

Falando em mensagens, os emojis (ou emoticons) têm um papel fundamental na comunicação pelo WhatsApp. Eles ajudam a expressar sentimentos, dar leveza às conversas e até substituir palavras, tornando a interação mais dinâmica. Porém, alguns símbolos podem gerar interpretações diferentes dependendo do contexto ou da cultura, o que pode causar confusões na troca de mensagens.

**SERÁ QUE VOCÊ REALMENTE CONHECE O
SIGNIFICADO DE TODOS ELES? QUE TAL PARTICIPAR
DE UM JOGO DIVERTIDO E TESTAR SEUS
CONHECIMENTOS SOBRE O USO DOS EMOJIS NA
COMUNICAÇÃO DIGITAL?
CLIQUE NO “PLAY” PARA JOGAR**

COMUNICAÇÃO ÉTICA E SUSTENTÁVEL: WHATSAPP NA EQUIPE DE SAÚDE

O uso do WhatsApp como ferramenta de trabalho na saúde deve considerar também a preservação da saúde mental dos profissionais. O uso excessivo do aplicativo pode gerar sobrecarga, ansiedade e sensação de disponibilidade constante, prejudicando o descanso e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Para minimizar esses impactos, é fundamental que cada equipe disponha de um aparelho institucional próprio, facilitando a comunicação sem expor os números pessoais. Além disso, podem ser criadas escalas para o uso da ferramenta, garantindo que a responsabilidade seja dividida entre os profissionais e evitando sobrecarga individual. Toda a equipe deve estar envolvida nesse processo, de modo a compartilhar as tarefas e promover uma comunicação mais ética, equilibrada e sustentável no ambiente de trabalho.

OBRIGADA

thaynadossantosmiranda@yahoo.com.br

(21)96869-5849

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei geral de proteção de dados pessoais: Lei n. 13.709/2018. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2024. Documento eletrônico. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/658231/Lei_geral_protecao_dados_pessoais_1ed.pdf. Acesso em: 27/09/2025.

MACHTURA, Pedro Henrique Dias. O que este emoji significa? Desenvolvimento de aplicativo para conceituação de emojis. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Design Gráfico) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Departamento Acadêmico de Desenho Industrial, Curitiba, 2021.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ. Manual para instalação do WhatsApp no computador. Teresina: Corregedoria Geral da Justiça, Gabinete da Corregedoria, [s.d.]. (Art. 2º, parágrafo único – Provimento nº 25/2019).

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Termo de autorização de uso de imagem e de voz. Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio de Janeiro, 28 maio 2025. Disponível em: https://saude.prefeitura.rio/wp-content/uploads/sites/47/2025/06/TermoDeAutorizacaoDeUsoDeImagemEVoz_PCRJ_20250528.pdf

BUSCAPÉ, R. Como usar WhatsApp no PC: confira o guia completo. Disponível em: <<https://www.buscapede.com.br/pc-computador/conteudo/como-usar-whatsapp-no-pc>>. Acesso em: 14 out. 2025.